

IYTLERDI SAQLAW GIGIENASI

Saparbaev Quwatbay Tajibay uli

Nókis veterinariya medecinası texnikumi arnawlı pán oqıwshısı

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8267915>

Annotaciya. Bul maqalada iylerdi jaqsı sharayatta bağıw, iylerdi saqlaw hám bağıwdıń racionın dúziw, xizmet iylerin bağıw usılları hám ósiwin baqlaw haqqında tolıq maǵlumatlar berilgen.

Gilt: Iylerdi bağıw tártibi, iylerdi saqlawda racion dúziw, hámledarlıq waqtında kútim jasaw, iyt balalarına ǵamxorlıq etiw, xizmet iylerin bağıw usılları hám ósiwin baqlaw.

HYGIENE OF KEEPING DOGS

Abstract. This article provides detailed information on feeding dogs in good conditions, keeping dogs and making a feeding ration, methods of feeding service dogs and controlling their weight.

Key words: Dog feeding procedure, dog maintenance ration, pregnancy care, puppy care, service dog feeding methods and weight control.

ГИГИЕНА СОДЕРЖАНИЯ СОБАК

Аннотация. В данной статье представлена подробная информация о кормлении собак в хороших условиях, содержании собак и составлении рациона кормления, способах кормления служебных собак и контроле их веса.

Ключевые слова: порядок кормления собак, рацион содержания собак, уход за беременными, уход за щенками, методы кормления служебных собак и контроль веса.

Iylerdi jaqsı sharayatta bağıw, ósiriw hám awqatlandırıw túrlerin tuwrı tańlaw zárúrli áhmiyetke iye. Ana iyler kúshiklerdi 58 den 65 kún arasında tuwadı. Hámledar ana iyler hámledarlıqtı yarımına shekem basqa iylerden pariq etpeydi. Qosıw múddeti bir aydan asqanda ana iyler aste háreketlenetuǵın, biymálel, sekiriwdi qálemeytuǵın, kóp uyıqlaytuǵın, ishteyi jaqsı bolıp qaladı. Tiykarınan ana iyttiń ishteyi hámledarlıqtıń 40 -45 kúnlerinen baslap kúsheyedi, biraq waqtı -waqtı menen ózgerip turıwı múmkin. Tuwrıǵa bir neshe kún qalǵanda iyt siymesten sút tamshıları shıǵaradı. Hámledarlıqtıń yarım múddetine shekem ápiwayı rejede isletiw hám dressirovka isletiw múmkin, biraq sutkalıq awqatlandırıw ratsionına ózgerisler kiritilse boladı hám dalada taza hawada kóbirek alıp júriw jaqsı nátiyje beredi.

Hámledarlıqtıń ekinshi yarımında ana ıyt dressirovka isletilmeydi, azanda hám keshte kóbirek aylanıw isletiledi, qosımsha awqatlandırıladı, iytti bul dáwirde shomıldırıw usınıs etińmeydi. Tuwıwına 1-2 kún qalǵanda iytti jıllı suw menen qarnınıń, dumini bolsa sabınlap juwıp, tazalap súrtiw kerek. Kúshikler hár túrlı waqıt aralıǵında tuwıladı, shama menen 15-20 minuttan 2 saatǵa shekem, geypara waqıtlarda sutkaǵa shekem sozılıwı múmkin. Xızmet iytları 5-8 kúshikler tuwadı. Kúshikler ózleri awqatlana alatuǵın dárejege yetguncha, olardı analardıńlarınan ajratıw kerek emes, sebebi kúshiklerdiń awqatın analardıńları jeb qóyadı. Kúshikler ózleriniń ótkir tırnaǵı menen anasın tırnawı múmkin, usınıń nátiyjesinde 10 -12 kúnlık kúshiklerdiń aldınǵı ayaǵındaǵı, tırnaqları kesip alıp taslanadı. Kúshiklerdi baǵıw hám tárbiyalaw ańsat jumıs emes, biraq kisiden háwes etetuǵın qızıqlı miynetti, bilimdi talap etedi. Kúshiklerǵa jaqsı qaramaw, sapasız awqatlandırıw hám aylanıwǵa shıǵarmaw olardı rawajlanıwına, ósiwine unamsız tásir kórsetedi, demde kbolsal hám raxit bolıwına sebep boladı. Nadurıs tárbiyalaw hám dressirovka qılıw kúshiklerdi ashıwlı, kóbinbolsa qorqaq, dressirovka ushın jaramaytuǵın bolıwına alıp keledi keleshekte odan xızmette paydalana almaytuǵın bolıp jetilisedi. Hár tárepleme oylap, mehir qoyıp, tıykarlanıp tárbiyalaǵanda jaqsı nátiyege erisiw múmkin. Kúshiklerdi baǵıw kúshik balalardı awqatlandırılǵanda, onıń jegen awqatınıń 10/20% ósiwine sarıplansa qalǵan muǵdarı (80-90 %) zatlar almasıwında energiya payda etedi júriw háreketine hám basqa turmıslıq mútajliklerge sarplanadı.

Mısalı, kúshiklerdiń salmaǵı bir aylıq waqtında 5-6 kg bolsa, ol jaǵdayda jelingen awqatın muǵdarı 50-60 kg boladı. Egerde bir ayda salmaǵı 3 kg bolǵanda, ol jaǵdayda hámmesi bolıp, 30 kg awqat jewi kerek. Kúshik balaları 10 kúnnen baslap kúnine 1 márte awqatlandırıladı (egerde ana iyttiń kúshikleri 10 nan kóbirek bolsa ol jaǵdayda 7-8 kúnliginen baslap awqatlandırıladı). Kúshiktiń tuwrı rawajlanıp atırǵanın ósiw hám jetilisiwden biliw múmkin: bunda 9 kúnniń ishinde salmaǵı eki bolsa asıp, 20 -25 tisleri shıǵadı, 18 kúnliginde salmaǵı bolsa 3-4 bolsa asadı, 45 kúnliginde 10 bolsage asadı. 8 kúnnen baslap kúshiklerdi sút. Qospası menen awqatlandırılsa boladı, bunda bir awqatlandırılarda 20 -30 gr beriw kerek. Kúshiklerdiń bir kúnlık awqat menyusın keltiremez (shama menen kúshiklerdiń ortasha túrlerine mólsherlengen). 15-18 kúnlikten baslap kúshiklerǵa keshesine 30 gr hár birine gósh farsh beriw kerek. Bul gósh maldiki yamasa qoydiki bolıwı kerek, kúshiklerge sho'shqa góshi beriw qadaǵan etiledi. Farıshqa qırǵıshdan ótkerilgen

qızıl geshir yamasa siyir jawırın qosıw múmkin (100 gr góshke + 50 gr geshir yamasa 10 gr sarı may). 15-18 kúnlik kúshikler aq sútti embesten ózleri awqatlana aladı.

Bul waqıtlarda da gósh beriledi-sebebi ol beloklardađı esaplanadı. Jas kúshiklerge tvorog (1, 5-2 aylıgında) hár túrlı bılamıqlar, kebirva hám vitaminli kisel bersa boladı. Eki ayğa shekem kúshiklerdi hár saatta, keyinirek hár 4 saatta awqatlandırıladı. Bir kúnde, tiykarınan eki aylıq kúshiklerni 4-6 bar, 4 aydan 6 aygashaların 4 márte, 6 -8 aylıqların 3-4 hám 8 aydan - 15 aygasha bolğanların kúnine 3 márte awqatlandırıw kerek. Keyinirek kúshikler úlken iytlar gruppalarına kiritilip, kúnine 2 márte awqatlandırıladı. Sol jıldan keyin kúnine bir mártelik awqatqa ótkeriledi. Kúshiklerğa bılamıq (kasha) kúnine bir máhálde beriledi, aldında mudami ishetuđın suwı bolıwı kerek. Kúshiklerge quyash hám taza hawa kerek boladı. Eki ayğa shekem kúshiklerdi kúnine 2 saat aylanıwğa alıp shıgıladı, eki aydan ótkennen keyin kúnine 4 saattan kúshiklerdi jazda otlaq orınlarda, qısta bolsa qarda aylandırıp chiniqtiriladı. Nadurıs awqatlandırıw bolsa dressirovkanıń sapasın tómenlewine atqaratuđın shınıgıwına, etetuđın jumıslarına tásir etedi, salmaqlı kbolsal bolıwına, azıp ketiwine hám iyttiń óliwine de sebep boladı. Awqatlandırıwda jaqsı áhmiyet bermew xızmet iytlarınıń palaw ishek kbolsalligin keltirip shıgaradı, bul juqpalı kbolsallikler inabatqa almaslıq 35 % quraydı asqazan kbolsalliginen ólgen iytlar 37, 5 % di juqpalı kbolsalliklerdi esapqa almağanda, bolsa boladı. Usınıń nátiyjesinde xızmet iytların bağıwda biriktirilgen shaxslar olardı hár tárepleme bağıw, waqıtında úzliksiz, sapalı ónimler menen awqatlandırıp turıw talap etiledi. Iytlar tiykarınan góshli ónimdi tutınıw , awqatlandırıw unamsız tásir etpewi ushın iytlardıń fiziologikalıq ózgesheligin hám asqazan awqat as sińiriw sistemasın biliw kerek, sebebi iytlardıń as qazanı ot jeytuđın haywanlardan (at, qoy, siyir hám sharbalardan) pariq etedi.

Iyttiń: jaqları qattı rawajlangan, olar awqattı shaynamay jutadı ;qarnınıń kishiligine (úlken iytlardı qarnınıń kólemi 2, 5-3 litr), tek konsentirlegen awqattı sińiriwge maslasqan ;isheklerdiń kelteligi (shama menen 3, 5 - 4 metr), kóp kólem degi palız eginlerinen tayarlangan awqatlardı as sińiriw ete almaydı. Awqattı as sińiriw sistemasınıń kelte bolğanlıgı sebepli ovcharka iytlar bir jegende 2 kilogramnan aspaytuđın azıq jewi múmkin. Azıqtı 2 kilogramnan artıq bergende awqat shıgındı retinde artınan shıgarıp taslanadı, tađı iyttiń asqazan sisteması aynıwı nátiyjesinde ish ketiw qosıw sıyaqlı hádiyseler payda boladı.Iytlarda basqalarğa salıstırğanda beloklar jaqsı as sińiriw etiledi, ekinshi orındı maylar iyeleydi, úshinshi orında bolsa uglevodlar turadı. Haywan belokları quramında 20 ta turmıs ushın zárúr aminokislotalar ámeldegi, bul zatlardı iyttiń organizmi islep shıgarılmaydı, usınıń nátiyjesinde olardı awqat ónimlerine qosıp beriw zárúr.Organizimniń toqlıgı qurğaq jelingen zatlardıń esabına saqlanıp turadı.

Aziq-awqat ónimleriniń quramında suw, beloklar, maylar, uglevodlar, duz hám vitaminler bolıp, qurǵaq azıq quramın quraydı. Iytlerdın tábiyy awqat góshte shama menen 74, 1 % suw bar bılamıqtın quramında suwdıń muǵdarı bunnan da kóbirek. Bunnan málim boladı, itga beriletuǵın awqattın quramında suyıqlıq qansha kóp bolsa, as qazan -ishek sistemasınıń jumısı quramalı kóriniske iye boladı, nátiyjede iyttin qarnı asılıp beli búgilip qaladı. Organizm óziniń turmısı dáwirinde zatlar dı bir túrden basqasına ótkeredi, hár túrlı ximik-biologiyalıq processlerde payda bolǵan energiya júrektiń normal islewin ókpe hám basqa ishki organlardın háreketin, muskul skletleriniń turaqlı rawajlanıp islep turıwın támiyinleydi. Bunnan tısqarı organizmde bioximiyalıq ózgeris procesi ótip turadı, bul bolsa eski ólip atırǵan kletkaldın ornına jańa kletkalar payda bolıwın támiyinleydi. Bul ózgerislerdın payda bolıwı iyttin organizmine awqatlar menen túsken ónimniń as sińiriw bolıwınan ibarat esaplanadı. Iytler organizmine túsken azıqlar, fermentler hám as sińiriw shólkemlerinen ajralıp shıqqan tásiri, hám de ximiyalıq processlerdın ótiwi nátiyjesinde qurǵaqalay ónimler mayda bóleklerge bóleklenip erip ishek arqalı organizmge ótip, organizimniń energiya rezervlerin toltırıp turadı. Azıqtaǵı ximiyalıq zatlar (beloklar, maylar, uglevodlar, mineral duzlar, vitaminler hám suw) organizmde jıynalıp, iyttin denesinde zatlardın almasıwına hám turmıstı dawam ettirshga sarplanadı, bul processni támiyinleytuǵın ónimlerdın hámmesi azıq - awqatlar dep ataladı. Iytlerdi, tiykarınan aralas azıqlardan tayarlanǵan awqatlar menen baǵıw kerek, bunda haywanlar hám ósimliklerden alınǵan ónimlerdın quramın hám de muǵdarın bilıw kerek.

Bunday awqatlardın kólemi kem bolsada, sapası jaqsı ekenligi sebepli kalloriyasi kóp bolıp, iytler denesine jaqsı sińedi. Azıq-awqat ónimleriniń sapası olardıń xızmet iytlerin awqat menen qandira alıw ózgesheligine baylanıslı bolıp, olardı saw hám hár tárepleme xızmet jumısına tayınlıǵına, isletiliwine muwapıq dárejede bolıwı kerek. Azıqtın sapası, onıń biologiyalıq hám

energetik tárepi awqat tayarlaǵanda málim boladı. Azıq ónimniń azıqlıq sapası, nátiyjesi, onıń quramındaǵı belok, uglevodlar, maylar, minerallar hám vitaminlerge baylanıslı. Belok, uglevodlar hám maylardıń muǵdarı gramda hám de mineral duzlar hám vitaminler milligramda kórsetiledi. Azıqtıń kalloriyalılıǵı, onıń quramındaǵı energiyanıń muǵdarınan kelip shıǵadı. Ol bolsa beloklardıń, uglevodlardıń, maylardıń bioximiyalıq oksidleniwı nátiyjesine baylanıslı bolıp kalloriyada, kilokalloriyada hám joulda ólshenedi. Azıqtı 2 kilogrammnan artıq bergende awqat shıǵındı retinde artınan shıǵarıp taslanadı, taǵı iyttiń asqazan sisteması aynıwı nátiyjesinde ish ketiw qusıw sıyaqlı hádiyseler payda boladı. Iytlerde basqalarǵa salıstırǵanda beloklar jaqsı as sińiriw etiledi, ekinshi orındı maylar iyeleydi, úshinshi orında bolsa uglevodlar turadı. Haywan belokları quramında 20 ta turmıs ushın zárúr aminokislotalar ámeldegi, bul zatlardı iyttiń organizmi islep shıǵarılmaydı, usınıń nátiyjesinde olardı awqat ónimlerine qosıp beriw zárúr.

Sapar sharayatında ovkat pısıruwdıń ıljısı bulmaganda xızmet iytlerin galetalar, konservalar hám koncentratlar (qurǵaq azıqlıq) menen baǵadı. Sapar bir neshe kunga dawam etken takdirda iytlerǵa nan yamasa sút menen nan yoxud nan menen suw xamda kok nonni suwda ivitib beriw múmkin. Egerde xızmet iytleri jeke quramda saklansa, ol jaǵdayda ratsionning tiykarǵı kismini iyesenin kolgan koldik ovkatlar tashkil etiwı múmkin. Íyt balalarınıń rawajlanıwı olardıń tugilishidan tap sutten ajratılǵanınsha, tiykarınan dáslepki eki hápte ishinde, emizdiradigan kanjikni tugri aziqlandiriw menen boglik boladı. Íyt balaların qosimsha ozikdantirishni sutten baslaw kerek. Bunda álbette jańa, suyultirilmagan hám sa'l isitilgan (27-30 o) sút beriledi. Eshki yamasa kuyning suti eń jaqsı esaplanadi, sebebi bul xayvonlar sutiniń quramı ıyt sútiniń quramına jaqin boladı. Siyir sutiniń quramın ıyt sutiniń quramına jaqinlashtirish ushın onıń 0, 5-1 litriga 1 shiyki tovuk máyeki kushiladi. Íyt balaları 2 háptelik bulgandan sung olarǵa shiyki gósh berip turıw kerek. Íyt balası hám jas iytlerǵa berladigan azıqlıq ónimleriniń kúnlik shamalıq normalari №3 kestedede keltirilgen:

Íyt úyretiwde azıqlıqlı qozǵatiwshi menen tásir etiw - gósh, nan, qatqan nan, qumsheker hám basqalardi beriw esaplanadi. Mayda bulingan gósh, nan hám basqa azıqlıqlar ıyt ushın mazalı tamaq esaplanadi hám ragbatlantirish maksadida isletiledi. Azıqlıqlı qozǵatiwshini isletiwde ıyt úyretiwshige iytinń ovkatlanish refleksini mudam mashk dawamında qozǵalǵan dárejede ustap turıwǵa járdem beredi. Sol sebepli qandayda buyriqqa iytte bekkem shártli refleks payda boliwi ushın ovkat bulagi xar zamande beriledi. Azıqlıq refleksini shiniǵiwt waqtında jetkilikli dárejede qozǵaliw xolida ustap turıw ushın awqatti mayda bulaklar menen beriw kerek, bálki ıyt ash, yarım ash (shalatuk) boliwi kerek. Sol sebepli shiniǵiwlardi ovkatlanishdan 3-4 saattan keyin baslaw kerek. Iytlerdiń azıqlıqların; gigienalıq bahalawda - iytlerdi azıq elementlarǵa bolǵan talabı olardıń naslig jinsi, jası, salmaǵı, parodasi, fiziologikalıq jaǵdayı hám saqlaw usıllarına baylanıslı boladı. Iytlerdi energiyaǵa bolǵan talabı olar denesiniń úlken - kishiligine baylanıslı boladı. Júdá kishi tuqım iytler salmaǵı 1-5 kg bolsa, 1 kg tiri salmaǵına ortasha 460 kDj energiya, kishi tuqımlılarǵa (5-10 kg) - 350 kDj, orta tuqım (10 -20 kg) - 200 kDj, úlken tuqım (20 -80 kg) - 250 kDj, kútá úlken tuqım (30 kg den joqarı) - 220 kDj energiya talap etiledi. Iytinń denesi qansha úlken bolsa energiya sarpı Sonsha kem boladı. Násilli iytlerdi energiyaǵa bolǵan talabı órshiw, kóbeyiw dáwirinde tınısh halda saqlanǵan iytlerǵa salıstırǵanda ortasha 25% ga, urǵashi iytlerde buwazliqtii ekinshi dáwirinde 50% ga, emizikli iytlerde 2 ese, xızmetker iytlerde 30% ga joqarı boladı.

Iytlardıń azıqlıqlarına ósimlik hám haywanat dúnyasınan alınǵan azıq ónimleri hám de taǵı basqa hár túrlı taza azıqlar isletilinede. Haywanat dúnyasınan alınatuǵın azıqlardan iytlardı azıqlantırıw ushın yoǵsız gósh (cho'chqa, qaramal, at, qoy, jabayı haywanlar góshi, qus, kemiriwshiler, teńiz haywanları góshi) hám de bawır, shıptak, ókpe, júrek, mıy, til, talaq hám basqalar pısırılǵan yamasa shiyki

Íytlar ratsiyonında sút hám sút ónimleri (tvorog, kefir, atsidofilin, pishloq, sarı may, obrat, sarısuw) hám basqalar bolıwı kerek. Bul azıqlar iytlar ratsiyonında kúnlik energiyaǵa talabı boyınsha 3-5% ni uyımlastırıwı kerek. Iytlerge balıq hám balıq ónimlerinen balıq onı, balıq, balıq mayı, máyek, haywanlar mayları berilip, olardıń muǵdarı kúnlik energiya talabına qaray 3% ten aspawı kerek. Ósimlik dúnyasınan alınǵan azıqlardan masaqlı dánlerden un, nan, jarma, palız eginleriler, túbir mevali azıqlardan beriledi. Bul azıqlar iytlardı kúnlik energiyaǵa talabı boyınsha úlken jas daǵı iytlar ratsiyonında 60 -70% ge shekem bolıwı zárúr. Iytlerge azıq qosımshalarınan uyıtqılar, vitaminlar, suyek onı, fosforli kalsiy, por, máyek pustloǵı, palaw duzı, konserva, mikroelementlar hám basqalar beriledi.

Iytlerge azıqlıqlarına ratsioni normalar hám azıqlantırıw sistemasına juwap beriwı kerek. Ratsionning quramı - gósh hám gósh ónimleri - 40%, jarma, nan - 50%, kartoshka hám palız eginleriler - 10% bolıwı kerek. Iytlardı urchitilib kóbeytiriletuǵın mákemelerde, komandalarda saqlaǵanda azıqlardı tayarlaw ushın arnawlı asxanalar úskelenenedi hám 1 háptelik azıq ratsioni dúziledi. Azıq ratsiyonında hár kúni - gósh - 400 g, jarma - 600 g (3, 5, 7-shi kúnleri), tarı - 600 g (2, 4, 6 kúnleri) kartoshka - 200 g (2, 4, 6-shı kúnleri), geshir, kapusta - 200 g (1, 3, 5, 7-shi kúnleri) gósh suyek onı 50 g (1, 3, 5, 7-shi kúnleri), balıq onı 50 g (2, 4, 6-shı kúnleri), haywanlar mayı - 25 g hám palaw duzı 15 g hár kúni berip barıladı. Gósh hám suyekten kebirva (bulon) qaynatib háptede 3 - 4 ret beriledi. Gósh tın túyiri pishirilmagan halda beriledi. SHO'rvaga jarma hám kartoshka aralastırıladi. Sovugan kebirvaga kók ot, geshir, maydanlanǵan shiyki gósh qosıladı. Xızmetker iytlar ushın azıq gewek formada yamasa suyuq atala jaǵdayında tayarlanadi. Awqatlantırishdan aldın tayarlanǵan awqat 30 -350 C ge shekem sawıpıladı. Xızmetker iytlar kúnine 2 ret azanda hám keshte 1-2 saat xızmetten aldın hám 1 saat xızmetten keyin azıqlantırıladi.

Bir kúnde, tiykarınan eki aylıq kúshiklerni 4-6 bar, 4 aydan 6 ayǵashaların 4 márte, 6 -8 aylıqların 3-4 hám 8 aydan - 15 ayǵasha bolǵanların kúnine 3 márte awqatlandırıw kerek. Keyinirek kúshikler úlken iytlar gruppalarına kiritilip, kúnine 2 márte awqatlandırıladi. Sol jıldan keyin kúnine bir mártelik awqatqa ótkeriledi. Kúshiklerǵa bılamıq (kasha) kúnine bir máhálde beriledi, aldında mudami ishetuǵın suwı bolıwı kerek. Kúshiklerge quyash hám taza hawa kerek boladi. Eki ayǵa shekem kúshiklerdi kúnine 2 saat aylanıwǵa alıp shıǵıladı, eki aydan ótkennen keyin kúnine 4 saattan kúshiklerdi jazda otlaq orınlarda, qısta bolsa qarda aylandırıp chiniqtiriladi. Naduris awqatlandırıw bolsa dressirovkanıń sapasın tómenlewine atqaratuǵın shınıǵıwına, etetuǵın jumıslarına tásir etedi, salmaqlı kbolsal bolıwına, azıp ketiwine hám iyttiń óliwine de sebep boladi. Awqatlandırıwda jaqsı áhmiyet bermew xızmet iytlarınıń palaw ishek kbolsalligin keltirip shıǵaradi, bul juqpalı kbolsallikler inabatqa almasıq 35 % quraydı asqazan kbolsalliginen ólgen iytlar 37, 5 % di juqpalı kbolsalliklerdi esapqa almaǵanda, bolsa boladi. Usınıń nátiyjesinde xızmet iytların baǵıwda biriktirilgen shaxslar olardı hár tárepleme baǵıw, waqıtında úzliksiz, sapalı ónimler menen awqatlandırıp turıw talap etiledi. Iytlar tiykarınan góshli ónimdi tutınıw , awqatlandırıw unamsız tásir etpewi ushın iytlardıń fiziologikalıq ózgesheligin hám asqazan awqat as siniriw sistemasın biliw kerek, sebebi iytlardıń as qazanı ot jeytuǵın haywanlardan (at, qoy, siyir

hám sharbalardan) pariқ etedi.Iyttiń: jaqları qattı rawajlanǵan, olar awqattı shaynamay jutadı ;qarniniń kishiligine (úlken iyterdi qarniniń kólemi 2, 5-3 litr), tek konsentirlegen awqattı sińiriwge maslasqan ;isheklerdiń kelteligi (shama menen 3, 5 - 4 metr), kóp kólem degi palız eginlerinen tayarlanǵan awqatlardı as sińiriw ete almaydı. Awqattı as sińiriw sistemasiniń kelte bolǵanlıǵı sebepli ovcharka iyter bir jegende 2 kilogramnan aspaytuǵın azıq jewi múmkin. Azıqtı 2 kilogramnan artıq bergende awqat shıǵımdı retinde artınan shıǵarıp taslanadı, taǵı iyttiń asqazan sisteması aynıwı nátiyjesinde ish ketiw qusıw sıyaqlı hádiyseler payda boladı.Iyterda basqalarǵa salıstırǵanda beloklar jaqsı as sińiriw etiledi, ekinshi orındı maylar iyeleydi, úshinshi orında bolsa uglevodlar turadı. Haywan belokları quramında 20 ta turmıs ushın zárúr aminokislotalar ámeldegi, bul zatları iyttiń organizmi islep shıǵarılmaydı, usınıń nátiyjesinde olardı awqat ónimlerine qosıp beriw zárúr.Organizimniń toqlıǵı qurǵaq jelingen zatlarıń esabına saqlanıp turadı.

REFERENCES

1. Mirziyoyev Sh.M. “Buyuk kelajagimizni mard va oliyjanob xalqimiz bilan birga quramiz”. O‘zbekiston NMIU, 2017 yil.
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 7 fevraldagi “O‘zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo‘yicha harakatlar strategiyasi to‘g‘risida” gi PF-4947-sonli Farmoni. O‘zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to‘plami, 2017 yil, 6-son, 70-modda.
3. Tashtemirov R.M. “Veterinariya oftalmologiyasining nazariy asoslari”. O‘quv qo‘llanma. Toshkent, 2015 yil.
4. Niyozov X.B., “Umumiy va xususiy xirurgiya”. O‘quv qo‘llanma. Toshkent, 2015

Internet saytlari

1. www.lex.uz
2. www.ziyoHet.uz
3. www.uzHature/.uz
4. www.laHshaft.ru
5. www.SamDAQI.uz/moddle/